

EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS: USO DE CIGARROS ELETRÔNICOS POR ASMÁTICOS

 DOI: 10.5281/zenodo.13958841

Amanda Edwards Borba

*Acadêmica de Medicina da Universidade Federal do Amazonas,
amandaedwards@hotmail.com.br.*

Bruna Nayara Cabral Aguiar

*Acadêmica de Medicina da Universidade Federal do Amazonas,
bruna.jessbruno@gmail.com*

Everlândja Gomes de Almeida

*Acadêmica de Medicina da Universidade Federal do Amazonas,
everlandjagomes@gmail.com*

Júlia Miatello Lagrimante

*Acadêmica de Medicina da Universidade Federal do Amazonas,
juliamieteli@hotmail.com*

Nádia Alves Aquino

*Acadêmica de Medicina da Universidade Federal do Amazonas,
nadia.aquino02@gmail.com*

RESUMO

O uso crescente de cigarros eletrônicos, especialmente entre jovens, tem levantado preocupações sobre seus efeitos adversos à saúde, muitas vezes subestimados devido à crença de que são uma alternativa segura ao tabagismo convencional. Este artigo explora os impactos do uso de cigarros eletrônicos em pacientes asmáticos, com foco em como esses dispositivos podem exacerbar crises asmáticas e emergências respiratórias. Foi realizada uma revisão sistemática das evidências científicas disponíveis, analisando estudos que abordam os efeitos dos cigarros eletrônicos na saúde respiratória, incluindo análises histopatológicas e riscos associados. A revisão revelou que, apesar de serem promovidos como menos

prejudiciais do que os cigarros convencionais, os cigarros eletrônicos liberam quantidades significativas de nicotina e outras substâncias tóxicas que podem agravar condições respiratórias preexistentes, como a asma. Estudos demonstram que o uso desses dispositivos está associado a um aumento de doenças pulmonares e a exacerbação de sintomas asmáticos. Os resultados destacam a necessidade de abordagens preventivas e de um monitoramento clínico rigoroso para pacientes asmáticos que utilizam cigarros eletrônicos. Conclui-se que os cigarros eletrônicos não são uma alternativa segura e podem, na verdade, aumentar o risco de emergências respiratórias graves, reforçando a importância da prevenção e do manejo adequado das crises asmáticas.

Palavras-chave: Cigarros Eletrônicos. Asma. Exacerbação respiratória. Saúde pulmonar. Emergências respiratórias.

Abstract: The increasing use of electronic cigarettes, especially among young people, has raised concerns about their adverse health effects, often underestimated due to the belief that they are a safe alternative to conventional smoking. This article explores the impacts of electronic cigarette use on asthmatic patients, focusing on how these devices can exacerbate asthma attacks and respiratory emergencies. A systematic review of the available scientific evidence was conducted, analyzing studies addressing the effects of electronic cigarettes on respiratory health, including histopathological analyses and associated risks. The review revealed that, despite being promoted as less harmful than conventional cigarettes, electronic cigarettes release significant amounts of nicotine and other toxic substances that can worsen pre-existing respiratory conditions such as asthma. Studies demonstrate that the use of these devices is associated with an increase in pulmonary diseases and exacerbation of asthmatic symptoms. The results highlight the need for preventive approaches and rigorous clinical monitoring for asthmatic patients using electronic cigarettes. It is concluded that electronic cigarettes are not a safe alternative and may actually increase the risk of severe respiratory emergencies, underscoring the importance of prevention and proper management of asthma attacks.

Keywords: Electronic cigarettes. Asthma. Respiratory exacerbation. Pulmonary health. Respiratory emergencies.

INTRODUÇÃO

O crescente uso de cigarros eletrônicos, especialmente entre jovens, tem gerado preocupações significativas sobre os efeitos adversos à saúde, que muitas vezes são subestimados devido à ideia equivocada de que esses dispositivos são alternativas seguras ao tabagismo convencional. Estudos recentes indicam que, ao contrário dessa percepção, os cigarros eletrônicos podem causar danos consideráveis, tanto ao sistema respiratório quanto a outros sistemas do corpo humano. A inalação de substâncias tóxicas presentes nos e-líquidos e nos aerossóis gerados por esses dispositivos tem sido associada a diversos problemas de saúde.

Batista Filho et al. (2021) destacam que os cigarros eletrônicos podem ser tão prejudiciais quanto os cigarros convencionais, especialmente devido à presença de nicotina e outras substâncias tóxicas que podem desencadear respostas inflamatórias nas vias aéreas. Além disso, Oliveira et al. (2022a) relatam que o uso de cigarros eletrônicos entre jovens está associado a um aumento significativo de problemas cardiovasculares, sugerindo que o impacto negativo desses dispositivos vai além do sistema respiratório. De maneira semelhante, Oliveira et al. (2022b) enfatizam os impactos negativos na saúde em geral, destacando os malefícios respiratórios e cardiovasculares.

Esses estudos revelam que os cigarros eletrônicos não são alternativas seguras e, em alguns casos, podem até amplificar o risco de desenvolver doenças crônicas, especialmente em indivíduos vulneráveis, como aqueles que já sofrem de asma. Estudar essa relação e examinar os riscos é essencial para o manejo adequado desses pacientes, particularmente em situações de emergência, onde crises asmáticas podem ser exacerbadas pelo uso desses dispositivos.

Deste modo, este artigo objetiva apresentar uma visão geral dos potenciais impactos do uso de cigarros eletrônicos na saúde respiratória de asmáticos, examinando como esses aparelhos podem desencadear crises asmáticas e emergências respiratórias.

METODOLOGIA

Nesta pesquisa, foi realizada uma revisão sistemática para identificar e analisar os efeitos do uso de dispositivos eletrônicos de liberação de nicotina sobre a exacerbação da asma em adolescentes. A busca foi realizada em várias bases de dados, incluindo BVS, SciELO, LILACS, MEDLINE e PUBMED. Foram selecionados artigos relevantes que abordam os impactos dos cigarros eletrônicos na saúde pulmonar, com especial foco em doenças respiratórias crônicas, como a asma. Os artigos selecionados foram analisados para avaliar as evidências científicas disponíveis e melhor compreender as potenciais consequências do uso desses dispositivos em pacientes asmáticos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O uso de cigarros eletrônicos, embora frequentemente promovido como uma alternativa menos prejudicial ao cigarro convencional, continua a levantar preocupações significativas sobre seus efeitos na saúde respiratória, especialmente em indivíduos com asma. Estudos recentes, como o de Vargas et al. (2021), destacam que, apesar de o cigarro eletrônico ser utilizado como ferramenta na cessação tabágica, ele libera quantidades consideráveis de nicotina e outras substâncias que podem agravar condições respiratórias preexistentes, como a asma. A Tabela 1 resume os principais estudos incluídos nesta revisão, fornecendo uma visão geral dos objetivos, resultados principais e referências desses trabalhos.

Tabela 1. Resumo dos estudos revisados sobre o impacto do uso de cigarros eletrônicos na saúde respiratória, com foco em crises asmáticas e doenças pulmonares

Título do Artigo	Objetivo	Resultados Principais	Referência
Riscos do uso alternativo do cigarro eletrônico: uma revisão narrativa	Analisar os riscos associados ao uso de cigarros eletrônicos comparados ao tabagismo convencional.	Identificação de riscos semelhantes aos do cigarro tradicional, como agravamento de condições respiratórias.	Vargas et al. (2021)
O uso de cigarro eletrônico por jovens e efeitos adversos ao sistema cardiovascular	Avaliar os efeitos adversos do uso de cigarros eletrônicos no sistema cardiovascular em jovens.	O uso de cigarros eletrônicos está associado a efeitos adversos significativos no sistema cardiovascular, além de potenciais riscos para a saúde respiratória.	Oliveira et al. (2022a)
Os impactos negativos do uso do cigarro eletrônico na saúde	Examinar os impactos negativos gerais do uso de cigarros eletrônicos na saúde.	Identificou-se que o uso de cigarros eletrônicos está associado a diversos problemas de saúde, incluindo impactos negativos na saúde respiratória e cardiovascular.	Oliveira et al. (2022b)
Cigarros eletrônicos e suas consequências histopatológicas relacionadas a doenças pulmonares	Analisar as consequências histopatológicas do uso de cigarros eletrônicos.	Lesões celulares e liberação de citocinas pró-inflamatórias, exacerbando condições respiratórias como a asma.	Araújo et al. (2022).
Os malefícios do cigarro eletrônico para a saúde: uma revisão de literatura	Revisar a literatura sobre os efeitos negativos dos cigarros eletrônicos na saúde.	Identificação dos malefícios gerais, com foco em problemas respiratórios e agravamento de condições existentes.	Lins et al. (2023)
Os impactos do uso do cigarro eletrônico	Investigar os impactos do uso de cigarros eletrônicos	Associação com doenças pulmonares como pneumonia eosinofílica aguda e pneumonite de hipersensibilidade.	Sabino et al. (2023)

e seus riscos ao sistema pulmonar	no sistema pulmonar.		
Risco de exacerbação de asma em adolescentes usuários de dispositivos eletrônicos de liberação de nicotina: uma revisão sistemática e metanálise.	Revisar os riscos de exacerbação de asma associados ao uso de dispositivos eletrônicos de liberação de nicotina em adolescentes.	Encontrou uma relação significativa entre o uso de dispositivos eletrônicos de liberação de nicotina e o aumento das exacerbações asmáticas em adolescentes, sugerindo uma necessidade de precauções adicionais.	Rocha et al. (2023)
Gerenciamento do tratamento da bronquiolite: estratégias para alívio dos sintomas respiratórios	Explorar estratégias para o manejo eficaz da bronquiolite e alívio dos sintomas respiratórios.	Importância da oxigenoterapia e medidas de suporte respiratório em crises respiratórias.	

A literatura ainda carece de evidências conclusivas sobre os impactos de longo prazo desses dispositivos, aumentando a incerteza quanto à sua segurança. Os riscos específicos para o sistema pulmonar são reforçados por Sabino et al. (2023), que identificaram uma série de doenças pulmonares associadas ao uso de cigarros eletrônicos, como pneumonia eosinofílica aguda e pneumonite de hipersensibilidade. Esses resultados sugerem que os usuários de vapes estão sujeitos a danos semelhantes aos causados por cigarros tradicionais, o que pode exacerbar ainda mais os sintomas de asma em pacientes vulneráveis. A gravidade dessas condições pulmonares, frequentemente relacionadas ao uso de dispositivos eletrônicos de liberação de nicotina, ressalta a necessidade de abordagens preventivas rigorosas e de um monitoramento clínico cuidadoso desses pacientes.

Ferreira et al. (2024) também discutem a importância do gerenciamento adequado de condições respiratórias como a bronquiolite, oferecendo insights sobre o manejo de emergências respiratórias. Embora o foco do estudo seja em crianças com bronquiolite, suas descobertas sobre a necessidade de intervenções rápidas e eficazes podem ser aplicadas ao manejo de crises asmáticas exacerbadas pelo uso de cigarros eletrônicos, sublinhando a importância da oxigenoterapia e de outras medidas de suporte respiratório.

Outro estudo relevante é o de Lins et al. (2023), que destaca o perfil demográfico dos usuários de cigarros eletrônicos, predominantemente jovens, e os impactos negativos à saúde resultantes do uso desses dispositivos. A popularidade

dos vapes entre adolescentes e jovens adultos, combinada com a percepção equivocada de que são uma alternativa segura ao cigarro convencional, expõe uma população já vulnerável ao desenvolvimento ou agravamento de doenças respiratórias crônicas, como a asma.

Além disso, Rocha et al. (2023) fornecem uma revisão sistemática e metanálise sobre o risco de exacerbação de asma em adolescentes usuários de dispositivos eletrônicos de liberação de nicotina. O estudo revela uma relação significativa entre o uso desses dispositivos e o aumento das exacerbações asmáticas, reforçando a necessidade de precauções adicionais e estratégias de prevenção para esta faixa etária.

Batista Filho et al. (2021) e Oliveira et al. (2022a) indicam que os cigarros eletrônicos podem causar danos similares aos dos cigarros convencionais, afetando tanto a saúde respiratória quanto a cardiovascular. Oliveira et al. (2022b) reforçam que o uso desses dispositivos está associado ao aumento de problemas cardiovasculares em jovens, ampliando os riscos para além do sistema respiratório.

Por fim, de Araújo et al. (2022) exploram as consequências histopatológicas do uso de cigarros eletrônicos, destacando lesões celulares e a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Essas respostas inflamatórias podem ser particularmente prejudiciais para pacientes asmáticos, cujo sistema respiratório já é suscetível a inflamações exacerbadas. O estudo sugere que, apesar de algumas evidências apontarem para a menor nocividade dos cigarros eletrônicos em comparação aos tradicionais, os riscos para a saúde respiratória, especialmente em casos de asma, permanecem substanciais.

Esses estudos, em conjunto, sublinham a necessidade de uma abordagem mais cautelosa em relação ao uso de cigarros eletrônicos, especialmente entre indivíduos com doenças respiratórias crônicas, como a asma. A evidência acumulada sugere que os cigarros eletrônicos não são uma alternativa segura e podem, na verdade, agravar condições respiratórias existentes, aumentando o risco de emergências médicas graves.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os usuários de cigarros eletrônicos tendem a apresentar piores crises de asma, necessitando de intervenção médica de emergência e aumentando a probabilidade

de hospitalização. Esses achados destacam a importância de abordagens preventivas eficazes para desestimular o uso de tais aparelhos, além da necessidade de uma abordagem clínica cautelosa ao tratar emergências respiratórias, levando em consideração o impacto potencial desses dispositivos na gravidade dos sintomas asmáticos. A prevenção do fumo e o manejo adequado das crises respiratórias devem ser considerados pilares no tratamento de pacientes asmáticos, especialmente aqueles que utilizam cigarros eletrônicos.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, A. C. DE, BARBOSA, I. C. R., TARGINO, A. L. D., ARAÚJO, M. C. M., REINALDO, P. V. DE S., ARAÚJO, R. S. M. DE, QUEIROZ, S. S. DE, MACIEL, M. DO V., & RODRIGUES-NETO, J. F. (2022). **Cigarros eletrônicos e suas consequências histopatológicas relacionadas à doenças pulmonares**. *Arquivos de Ciências Da Saúde Da UNIPAR*, 26(1).

<https://doi.org/10.25110/argsaude.v26i1.2022.8215>

BATISTA FILHO, A. R. DE S., BORÉM, A. L. S., TOLENTINO, A. C. N., MAGALHÃES, L. C., NEVES, J. V., FREITAS, G. G., SILVA, J. V. M., MEIRA, M. L. V., & FRANÇA, D. S. (2021). **Cigarro eletrônico: Malefícios e comparação com o tabagismo convencional/ e-Cigarette: Harmful effects and comparison with smoked tobacco**. *Brazilian Journal of Health Review*, 4(4), 15898–15907.

<https://doi.org/10.34119/bjhrv4n4-119>

FERREIRA, J. M., COSTA, M. E. R., & ALMEIDA, I. O. (2024). **Gerenciamento do tratamento da bronquiolite: estratégias para alívio dos sintomas respiratórios**. *Dataset reports*, 3(1), 74–76.

<https://doi.org/10.58951/dataset.2024.013>

LINS, I. E. M., MUNIZ, A. DOS S., BARROS, I. F., NASCIMENTO, T. S. V. DO, COSTA, J. D. DE A., & ROCHA, N. R. A. (2023). **Os malefícios do cigarro eletrônico para a saúde: uma revisão de literatura**. *Revista Ft*, 27(126).

<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8350036>

OLIVEIRA, A. R. C. C. A. DE, SANTOS, B. L. DA S., ARAUJO, C., OLIVEIRA, L., LÚCIO, J. A., PEREIRA, E., & SOUTO, G. (2022). **Os impactos negativos do uso do cigarro eletrônico na saúde**. *Diversitas Journal*, 7(1), 0277–0289.

<https://doi.org/10.48017/dj.v7i1.2015>

OLIVEIRA, V. H., NASCIMENTO JÚNIOR, V. P. DO, & ARAÚJO, B. C. DE. (2022). **O uso de cigarro eletrônico por jovens e efeitos adversos ao sistema cardiovascular**. *Research, Society and Development*, 11(4), e56811427886.

<https://doi.org/10.33448/rsd-v11i4.27886>

ROCHA, A. K. C. DA, MIYAWAKI, A. E., TROMBINI, M. A., ROSA, V. A. C. C., PRESTES, R. C. S., COSTA, T. B., CHONG-NETO, H. J., URRUTIA-PEREIRA, M., SOLÉ, D., ROSÁRIO-FILHO, N. A., FERNANDES-SILVA, M. M., & CHONG-SILVA, D. C. (2023). **Risco de exacerbação de asma em adolescentes usuários de dispositivos eletrônicos de liberação de nicotina: uma revisão sistemática e metanálise.** *Arquivos de Asmas Alergia e Imunologia*, 7(1).
<https://doi.org/10.5935/2526-5393.20230004>

SABINO, M. R. B., SABINO, I. R. B., LUCENA, L. Q., MELO, M. C. R. DE, BORBA, M. E. C. DE M., BERTO, M. E. DO N. P., ARAÚJO, I. C. F. DE, LÚCIO, A. S. S. C., & MAIA, A. F. L. (2023). **Os impactos do uso do cigarro eletrônico e seus riscos ao sistema pulmonar.** *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, 23(7), e13281.
<https://doi.org/10.25248/reas.e13281.2023>

VARGAS, L. S., ARAÚJO, D. L. M. DE, NORONHA, L. C., CARVALHO, L. A. A., MOTA, M. F. Q., ALVARENGA, F. P., CAMPOS, G. M. DE O., LIMA, A. K. M., OLIVEIRA, V. G., & BARBOSA, A. C. A. (2021). **Riscos do uso alternativo do cigarro eletrônico: uma revisão narrativa.** *Revista Eletrônica Acervo Científico*, 30, e8135. <https://doi.org/10.25248/reac.e8135.2021>